

УДК 336

**ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ****FACTOR ANALYSIS THE EFFICIENCY OF FORMING AND USE OWN
TURNOVER MEANS**

©Блажевич О. Г.

канд. экон. наук

Крымский федеральный университет

им. В. И. Вернадского

г. Симферополь, Россия, blolge@rambler.ru

©Blazhevich O.

Ph.D., Vernadsky Crimean Federal

University, Simferopol, Russia, blolge@rambler.ru

©Мришук В. Д.

Крымский федеральный университет

им. В. И. Вернадского

г. Симферополь, Россия, nika100794@mail.ru

©Mrishchuk V.

Vernadsky Crimean Federal University

Simferopol, Russia, nika100794@mail.ru

Аннотация. Раскрыта сущность собственных оборотных средств. Построена модель факторного анализа показателя эффективности формирования и использования собственных оборотных средств. Проведен расчет модели с использованием метода цепных подстановок и логарифмического метода.

Abstract. Essence of own turnover means is exposed. The model of factor analysis of index of efficiency of forming and use of own turnover means is built. A model calculation is conducted with the use of method of chain substitutions and logarithmic method.

Ключевые слова: собственные оборотные средства, показатель эффективности формирования и использования собственных оборотных средств, факторный анализ, метод цепных подстановок, логарифмический метод.

Keywords: own turnover means, index of efficiency the forming and use of own turnover means, factor analysis, method of chain substitutions, logarithmic method.

В экономической науке под собственными оборотными средствами понимают ту часть оборотных активов, которая финансируется за счет собственных источников.

Необходимость исследования понятия «собственные оборотные средства» является достаточно важным аспектом для деятельности предприятия. Наличие данных средств позволяет обеспечивать производственную деятельность предприятия, не прибегая к заемным источникам.

Сущность собственных оборотных средств получила научное обоснование и развитие в трудах Ю. Н. Воробьева, И. А. Бланка, В. В. Бочарова, Р. Бреймса, Ю. Бригхэма, Дж. К. Ван Хорна, В. Я. Горфинкеля, В. П. Грузинова, О. А. Дробозиной, В. М. Родионовой, Г. В. Савицкой.

Цель статьи — раскрыть сущность собственных оборотных средств и построить факторную модель показателя эффективности формирования и использования собственных оборотных средств.

Необходимым условием успешной работы предприятия является наличие собственных оборотных средств, которые могут быть использованы для приобретения материально-производственных запасов, поддержания незавершенного производства, осуществления краткосрочных финансовых вложений в ценные бумаги и на другие цели обеспечения производственно-хозяйственной и коммерческой деятельности предприятия. При отсутствии собственных оборотных средств предприятие вынуждено заниматься поиском заемных источников финансирования, привлечение которых всегда увеличивает стоимость производства и реализации продукции, выполнения работ, предоставления услуг [1].

Собственные оборотные средства предназначены для финансирования текущей деятельности и характеризуют сумму собственных средств предприятия, вложенных им в оборотные активы.

Часто понятие «собственные оборотные средства» смешивают или считают синонимом понятия «собственный оборотный капитал». Собственный оборотный капитал и собственные оборотные средства имеют одинаковое числовое значение, но различный экономический смысл. Если собственные оборотные средства — это часть активов, ресурсов, направленных на получение прибыли, то собственный капитал — это часть долгосрочных источников финансирования, за счет которых формируются собственные оборотные средства (nalognalog.ru/analiz_hozyajstvennoj_deyatelnosti_ahd/sobstvennye_oborotnye_sredstva_i_ih_oborachivaemost/).

Таким образом, собственные оборотные средства — это сумма, на которую оборотные активы предприятия превышают его краткосрочные обязательства. Динамика и абсолютное значение данного показателя, предопределяет устойчивость финансового состояния предприятия.

Собственные оборотные средства рассчитываются по следующей формуле:

$$СОС = ОА — КО — ДО \quad (1)$$

где СОС — собственные оборотные средства; ОА — оборотные активы; КО — краткосрочные обязательства; ДО — долгосрочные обязательства [2].

Для оценки эффективности формирования и использования собственных оборотных средств можно использовать показатель результативности [3]. Рентабельность собственных оборотных средств определяется по следующей формуле:

$$R_{\text{ЧА}} = \frac{\text{ЧП}}{\text{СОС}} \quad (2)$$

где $R_{\text{ЧА}}$ — чистая рентабельность чистых активов; ЧП — чистая прибыль; СОС — собственные оборотные средства.

Для выявления факторов, влияющих на эффективность формирования и использования собственных оборотных активов, можно использовать факторный анализ [4]. Он начинается с моделирования многофакторной модели, построение которой заключается в создании конкретной математической зависимости между факторами. Проведем моделирование показателя рентабельности собственных оборотных средств, путем разложения модели по факторам.

На наш взгляд, первым элементом, влияющим на формирование собственных оборотных средств, является выручка от реализации. Данный фактор характеризует

способность предприятия обращать средства, вложенные в производство и реализацию продукции, в денежную форму.

$$R_{\text{чА}} = \frac{\text{ЧП}}{\text{ВР}} \times \frac{\text{ВР}}{\text{СОС}}, \quad (3)$$

где ВР — выручка от реализации.

Следующим важным элементом, влияющим на формирование и использование собственных оборотных средств, являются оборотные активы. Они характеризуют способность предприятия рассчитаться по краткосрочным обязательствам, путем их постепенного преобразования в денежные средства [5].

$$R_{\text{чА}} = \frac{\text{ЧП}}{\text{ВР}} \times \frac{\text{ВР}}{\text{ОА}} \times \frac{\text{ОА}}{\text{СОС}} \quad (4)$$

где ОА — оборотные активы.

Следующий фактор, влияющий на формирование и использование собственных оборотных средств, — краткосрочные обязательства. Их сопоставление позволяет оценить способность предприятия покрывать свои обязательства за счет собственных оборотных активов.

$$R_{\text{чА}} = \frac{\text{ЧП}}{\text{ВР}} \times \frac{\text{ВР}}{\text{ОА}} \times \frac{\text{ОА}}{\text{КО}} \times \frac{\text{КО}}{\text{СОС}} \quad (5)$$

где КО — краткосрочные обязательства.

Очень сильно на формирование и использование собственных оборотных средств влияет дебиторская задолженность, так как ее размер характеризует изъятие из оборота собственных оборотных средств, данный процесс сопровождается косвенными потерями в доходах предприятия [6].

$$R_{\text{чА}} = \frac{\text{ЧП}}{\text{ВР}} \times \frac{\text{ВР}}{\text{ОА}} \times \frac{\text{ОА}}{\text{КО}} \times \frac{\text{КО}}{\text{ДЗ}} \times \frac{\text{ДЗ}}{\text{СОС}} \quad (6)$$

где ДЗ — дебиторская задолженность.

При нехватке собственных оборотных средств для финансирования текущей деятельности руководство предприятия вынуждено использовать кредиторскую задолженность. Она частично может замещать собственные оборотные средства.

$$R_{\text{чА}} = \frac{\text{ЧП}}{\text{ВР}} \times \frac{\text{ВР}}{\text{ОА}} \times \frac{\text{ОА}}{\text{КО}} \times \frac{\text{КО}}{\text{ДЗ}} \times \frac{\text{ДЗ}}{\text{КЗ}} \times \frac{\text{КЗ}}{\text{СОС}} \quad (7)$$

где КЗ — кредиторская задолженность.

Использование заемного капитала, характеризует привлечение дополнительных финансовых источников для финансирования текущей деятельности. Он выступает важным элементом при нехватке собственных оборотных средств и временно их замещает, как и кредиторская задолженность [7].

$$R_{\text{чА}} = \frac{\text{ЧП}}{\text{ВР}} \times \frac{\text{ВР}}{\text{ОА}} \times \frac{\text{ОА}}{\text{КО}} \times \frac{\text{КО}}{\text{ДЗ}} \times \frac{\text{ДЗ}}{\text{КЗ}} \times \frac{\text{КЗ}}{\text{ЗК}} \times \frac{\text{ЗК}}{\text{СОС}} \quad (7)$$

где ЗК — заемный капитал.

В конечном итоге получаем семифакторную модель оценки эффективности формирования и использования собственных оборотных средств.

ЧП / ВР — чистая рентабельность продаж — показатель, характеризующий эффективность продаж организации. Определяет влияние ценовой политики и объема реализации на формирование чистой прибыли [8].

ВР / ОА — оборачиваемость оборотных активов показывает количество оборотов, совершаемых оборотными активами в производственно-хозяйственной деятельности предприятия. Данный показатель характеризует эффективность использования оборотных активов [9].

ОА / КО — коэффициент текущей ликвидности, характеризующий состояние оборотных активов по уровню ликвидности и возможность предприятия рассчитываться по своим долгам в течение календарного года [10].

КО / ДЗ — отношение краткосрочных обязательств организации к дебиторской задолженности показывает соотношение краткосрочных обязательств и дебиторской задолженности, которое характеризует возможность покрытия краткосрочных обязательств предприятия в результате возврата дебиторской задолженности.

ДЗ / КЗ — данный фактор показывает соотношение дебиторской и кредиторской задолженностей. По срочности возврата кредиторскую задолженность нужно отдавать в первую очередь. Данный показатель характеризует возможность предприятия рассчитаться со своими кредиторами за счет возвращенных средств от дебиторов [11].

КЗ / ЗК — данный коэффициент характеризует отношение кредиторской задолженности к заемному капиталу, отражая структуру пассивов, тогда как кредиторская задолженность — необходимый источник финансирования текущей деятельности при недостатке собственных оборотных средств.

ЗК / СОС — коэффициент соотношения заемного капитала к собственным оборотным активам. Отражает финансовую устойчивость деятельности предприятия, показывая соотношение собственных и заемных источников финансирования деятельности предприятия [12].

В качестве результирующего показателя будем использовать показатель эффективности формирования и использования собственных оборотных средств (ЭФИ_{СОС}) который эквивалентен показателю рентабельности собственных оборотных средств.

Проведем факторный анализ эффективности использования оборотных активов ОАО ВМП «АВИТЕК» за 2012–2014 г. г. Данные приведены в Таблице 1.

Таблица 1.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ ДЛЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ

ОАО ВМП «АВИТЕК» за 2012–2014 г. г., руб./руб.

(составлено и рассчитано по материалам финансовой отчетности предприятия:

www.vmpavitec.ru/shareholders/accounting-records.php)

ЭФИ _{СОС}	ЧП / СОС	ЧП / ВР	ВР / ОА	ОА / КО	КО / ДЗ	ДЗ / КЗ	КЗ / ЗК	ЗК / СОС
2012 год	0,0827	0,0475	0,7620	1,7781	1,8050	0,6239	13,5363	0,0843
2013 год	0,0934	0,0328	1,1736	1,7445	1,7601	0,7549	3,2913	0,3176
2014 год	0,1713	0,0625	1,1227	1,6949	1,4525	1,0730	2,0397	0,4527

В Таблице 2 и 3 проведен факторный анализ эффективности формирования и использования собственных оборотных средств за 2012–2014 годы.

Таблица 2.

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
ОАО ВМП «АВИТЕК» за 2012–2013 г. г., руб./руб.

$\text{ЭФИ}_{\text{СОС}}$	ЧП/ВР	ВР/ОА	ОА/КО	КО/ДЗ	ДЗ/КЗ	КЗ/ЗК	ЗК/СОС	Расчет	Влияние
$\text{ЭФИ}_{\text{СОС}}_{2012}$	0,0475	0,7620	1,7781	1,8050	0,6239	13,5363	0,0843	0,0827	
$\text{ЭФИ}_{\text{СОС}}(\text{ЧП/ВР})$	0,0328	0,7620	1,7781	1,8050	0,6239	13,5363	0,0843	0,0572	-0,0256
$\text{ЭФИ}_{\text{СОС}}(\text{ВР/ОА})$	0,0328	1,1736	1,7781	1,8050	0,6239	13,5363	0,0843	0,0881	0,0309
$\text{ЭФИ}_{\text{СОС}}(\text{ОА/КО})$	0,0328	1,1736	1,7445	1,8050	0,6239	13,5363	0,0843	0,0864	-0,0017
$\text{ЭФИ}_{\text{СОС}}(\text{КО/ДЗ})$	0,0328	1,1736	1,7445	1,7601	0,6239	13,5363	0,0843	0,0843	-0,0021
$\text{ЭФИ}_{\text{СОС}}(\text{ДЗ/КЗ})$	0,0328	1,1736	1,7445	1,7601	0,7549	13,5363	0,0843	0,1020	0,0177
$\text{ЭФИ}_{\text{СОС}}(\text{КЗ/ЗК})$	0,0328	1,1736	1,7445	1,7601	0,7549	3,2913	0,0843	0,0248	-0,0772
$\text{ЭФИ}_{\text{СОС}}_{2013}$	0,0328	1,1736	1,7445	1,7601	0,7549	3,2913	0,3176	0,0934	0,0686

В результате изменений показатель эффективности формирования и использования собственных оборотных средств в 2013 году по сравнению с 2012 годом увеличился на 0,0107 руб./руб. и составил 0,0934 или 9,34%.

Положительное влияние оказали следующие факторы:

- увеличение соотношения заемного капитала и собственных оборотных средств привело к росту показателя эффективности формирования и использования собственных оборотных средств на 0,0686 руб./руб.;

- ускорение оборачиваемости оборотных активов повысило показатель эффективности формирования и использования собственных оборотных средств на 0,0309 руб./руб.;

- рост соотношения кредиторской и дебиторской задолженности привел к увеличению показателя эффективности формирования и использования собственных оборотных средств на 0,0177 руб./руб.

Четыре фактора оказали негативное влияние:

- уменьшение доли кредиторской задолженности в заемном капитале привело к снижению показателя эффективности формирования и использования собственных оборотных средств на 0,0772 руб./руб.;

- снижение чистой рентабельности продаж привело к уменьшению показателя эффективности формирования и использования собственных оборотных средств на 0,0256 руб./руб.;

- практически одинаково негативно повлияли на снижение показателя эффективности формирования и использования собственных оборотных средств уменьшение соотношения краткосрочных обязательств и дебиторской задолженности и коэффициента текущей ликвидности. Первый показатель уменьшил результирующий показатель на 0,021 руб./руб., а второй на 0,017 руб./руб.

В целом, положительное влияние одних факторов превысило негативное влияние других, поэтому результирующий показатель за 2012–2013 г. г. увеличился.

Факторный анализ показал, что эффективность формирования и использования собственных оборотных средств в 2014 году по сравнению с 2013 годом увеличилась на 0,0779 руб./руб. и составила 0,1713 руб./руб. или 17,13%.

Положительное влияние оказали три фактора:

- увеличение чистой рентабельности продаж привело к росту показателя эффективности формирования и использования собственных оборотных средств на 0,0845 руб./руб.;

– рост соотношения дебиторской и кредиторской задолженности привел к увеличению результирующего показателя на 0,0575 руб./руб.;

– увеличение соотношения заемного капитала и собственных оборотных средств привело к росту показателя эффективности формирования и использования собственных оборотных средств на 0,0511 руб./руб.

Таблица 3.

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
ОАО ВМП «АВИТЕК» за 2013–2014 г. г., руб./руб.

$ЭФИ_{СОС}$	$\frac{ЧП}{ВР}$	$\frac{ВР}{ОА}$	$\frac{ОА}{КО}$	$\frac{КО}{ДЗ}$	$\frac{ДЗ}{КЗ}$	$\frac{КЗ}{ЗК}$	$\frac{ЗК}{СОС}$	Рас- чет	Влияние
$ЭФИ_{СОС}$ 2013	0,0328	1,1736	1,7445	1,7601	0,7549	3,2913	0,3176	0,0934	
$\Delta ЭФИ_{СОС}$ (ЧП/ВР)	0,0625	1,1736	1,7445	1,7601	0,7549	3,2913	0,3176	0,1779	0,0845
$\Delta ЭФИ_{СОС}$ (ВР/ОА)	0,0625	1,1227	1,7445	1,7601	0,7549	3,2913	0,3176	0,1702	-0,0077
$\Delta ЭФИ_{СОС}$ (ОА/КО)	0,0625	1,1227	1,6949	1,7601	0,7549	3,2913	0,3176	0,1653	-0,0048
$\Delta ЭФИ_{СОС}$ (КО/ДЗ)	0,0625	1,1227	1,6949	1,4525	0,7549	3,2913	0,3176	0,1364	-0,0289
$\Delta ЭФИ_{СОС}$ (ДЗ/КЗ)	0,0625	1,1227	1,6949	1,4525	1,0730	3,2913	0,3176	0,1939	0,0575
$\Delta ЭФИ_{СОС}$ (КЗ/ЗК)	0,0625	1,1227	1,6949	1,4525	1,0730	2,0397	0,3176	0,1202	-0,0737
$ЭИ_{СОС}$ 2014	0,0625	1,1227	1,6949	1,4525	1,0730	2,0397	0,4527	0,1713	0,0511

Факторы, оказывающие негативное влияние:

– снижение доли кредиторской задолженности в заемном капитале привело к снижению показателя эффективности формирования и использования собственных оборотных средств на 0,0737 руб./руб.;

– уменьшение соотношения краткосрочных обязательств и дебиторской задолженности снизило результирующий показатель на 0,0289 руб./руб.;

– замедление оборачиваемости оборотных активов привело к снижению показателя эффективности формирования и использования собственных оборотных средств на 0,0077 руб./руб.;

– снижение коэффициента текущей ликвидности привело к уменьшению показателя эффективности формирования и использования собственных оборотных средств на 0,0048 руб./руб.

В Таблице 4 представлена сводное влияние факторов на показатель эффективности формирования и использования собственных оборотных средств за 2012–2014 годы с использованием метода цепных подстановок.

За 2012–2014 годы показатель эффективности формирования и использования собственных оборотных средств увеличился на 0,0886 или 8,86%. Наибольшее положительное влияние на изменение результирующего показателя оказало изменение соотношения заемного капитала и собственных оборотных средств, а наибольшее негативное — изменение доли кредиторской задолженности в заемном капитале.

Таблица 4.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ОАО ВМП «АВИТЕК» за 2012–2014 г. г., руб./руб.

Показатели	2013–2012 годы	2014–2013 годы	Суммарное изменение
ЧП / ВР	-0,0256	0,0845	0,0589
ВР / ОА	0,0309	-0,0077	0,0232
ОА / КО	-0,0017	-0,0048	-0,0065
КО / ДЗ	-0,0021	-0,0289	-0,0310
ДЗ / КЗ	0,0177	0,0575	0,0752
КЗ / ЗК	-0,0772	-0,0737	-0,1509
ЗК / СОС	0,0686	0,0511	0,1197
Изменение за год	0,0107	0,0779	0,0886

В Таблицах 5 и 6 представлен факторный анализ показателя эффективности формирования и использования собственных оборотных средств логарифмическим методом.

Таблица 5.

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЛОГАРИФМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ОАО ВМП «АВИТЕК» за 2012–2013 г. г.

Показатели	2012 год	2013 год	Абсолютное отклонение, +/-	i_i	$\ln(i_i)$
ЧП / ВР	0,0475	0,0328	-0,0147	0,6912	-0,3694
ВР / ОА	0,7620	1,1736	0,4116	1,5402	0,4319
ОА / КО	1,7781	1,7445	-0,0336	0,9811	-0,0191
КО / ДЗ	1,8050	1,7601	-0,0449	0,9751	-0,0252
ДЗ / КЗ	0,6239	0,7549	0,1310	1,2099	0,1906
КЗ / ЗК	13,5363	3,2913	-10,2450	0,2431	-1,4141
ЗК / СОС	0,0843	0,3176	0,2333	3,7677	1,3265
Показатель эффективности формирования и использования собственных оборотных средств	0,0827	0,0934	0,0107	1,1289	0,1212

Согласно расчетам, увеличение результативного показателя эффективности формирования и использования собственных оборотных средств в 2013 году по сравнению с 2012 годом разделяется между факторами следующим образом:

– за счет снижения рентабельности продаж показатель эффективности формирования и использования собственных оборотных средств уменьшился на:

$$\Delta ЭФИ_{СОС}(ЧП/ВР) = 0,0107 \times (-0,3694 / 0,1212) = -0,0325 \text{ руб./руб.};$$

– за счет ускорения оборачиваемости оборотных активов показатель эффективности формирования и использования собственных оборотных средств увеличился на:

$$\Delta ЭФИ_{СОС}(ВР/ОА) = 0,0107 \times (0,4319 / 0,1212) = 0,0380 \text{ руб./руб.};$$

– за счет незначительного уменьшения коэффициента текущей ликвидности показатель эффективности формирования и использования собственных оборотных средств снизился на:

$$\Delta ЭФИ_{СОС}(ОА/КО) = 0,0107 \times (-0,0191 / 0,1212) = -0,0017 \text{ руб./руб.};$$

– за счет снижения соотношения краткосрочных обязательств и дебиторской задолженности показатель эффективности формирования и использования собственных оборотных средств уменьшился на:

$$\Delta \text{ЭФИ}_{\text{СОС}}(\text{КО/ДЗ}) = 0,0107 \times (-0,0252 / 0,1212) = -0,0022 \text{ руб./руб.};$$

– за счет увеличения соотношения дебиторской и кредиторской задолженности показатель эффективности формирования и использования собственных оборотных средств вырос на:

$$\Delta \text{ЭФИ}_{\text{СОС}}(\text{ДЗ/КЗ}) = 0,0107 \times (0,1906 / 0,1212) = 0,0168 \text{ руб./руб.};$$

– за счет уменьшения доли кредиторской задолженности в заемном капитале показатель эффективности формирования и использования собственных оборотных средств снизился на:

$$\Delta \text{ЭФИ}_{\text{СОС}}(\text{КЗ/ЗК}) = 0,0107 \times (-1,4141 / 0,1212) = -0,1244 \text{ руб./руб.};$$

– за счет роста соотношения заемного капитала и собственных оборотных средств показатель эффективности формирования и использования собственных оборотных средств увеличился на:

$$\Delta \text{ЭФИ}_{\text{СОС}}(\text{ЗК/СОС}) = 0,0107 \times (1,3265 / 0,1212) = 0,1167 \text{ руб./руб.};$$

Общее увеличение показателя формирования и использования собственных оборотных средств составило:

$$\Delta \text{ЭФИ}_{\text{СОС}} = (-0,0325) + 0,0380 + (-0,0017) + (-0,0022) + 0,0168 + (-0,1244) + 0,1167 = 0,0107 \text{ руб./руб.}$$

Таблица 6.

ФАКТОРНЫЙ АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ЛОГАРИФМИЧЕСКИМ МЕТОДОМ ОАО ВМП «АВИТЕК» за 2013–2014 г. г.

Показатели	2013 год	2014 год	Абсолютное отклонение, +/-	i_i	$\ln(i_i)$
ЧП/ВР	0,0328	0,0625	0,0297	1,9045	0,6442
ВР/ОА	1,1736	1,1227	-0,0509	0,9566	-0,0444
ОА/КО	1,7445	1,6949	-0,0496	0,9715	-0,0289
КО/ДЗ	1,7601	1,4525	-0,3077	0,8252	-0,1921
ДЗ/КЗ	0,7549	1,0730	0,3181	1,4215	0,3517
КЗ/ЗК	3,2913	2,0397	-1,2517	0,6197	-0,4785
ЗК/СОС	0,3176	0,4527	0,1351	1,4252	0,3543
Показатель эффективности формирования и использования собственных оборотных средств	0,0934	0,1713	0,0779	1,8338	0,6064

В целом, за анализируемый период положительное влияние в результате изменения одних факторов превысило негативное влияние других, что и привело к увеличению показателя эффективности формирования и использования собственных оборотных средств. Рост результирующего показателя в 2012–2013 годах составил 0,0107 руб./руб.

Согласно расчетам, увеличение результативного показателя эффективности формирования и использования собственных оборотных средств в 2014 году по сравнению с 2013 годом разделяется между факторами следующим образом:

– за счет увеличения рентабельности продаж показатель эффективности формирования и использования собственных оборотных средств вырос на:

$$\Delta \text{ЭФИ}_{\text{COC}}(\text{ЧП/ВР}) = 0,0779 \times (0,6442 / 0,6064) = 0,0827 \text{ руб./руб.};$$

– за счет замедления оборачиваемости оборотных активов показатель эффективности формирования и использования собственных оборотных средств снизился на:

$$\Delta \text{ЭФИ}_{\text{COC}}(\text{ВР / ОА}) = 0,0779 \times (-0,0444 / 0,6064) = -0,0057 \text{ руб./руб.};$$

– за счет снижения коэффициента текущей ликвидности показатель эффективности формирования и использования собственных оборотных средств уменьшился на:

$$\Delta \text{ЭФИ}_{\text{COC}}(\text{ОА/КО}) = 0,0779 \times (-0,0289 / 0,6064) = -0,0037 \text{ руб./руб.};$$

– за счет уменьшения соотношения краткосрочных обязательств и дебиторской задолженности показатель эффективности формирования и использования собственных оборотных средств снизился на:

$$\Delta \text{ЭФИ}_{\text{COC}}(\text{КО/ДЗ}) = 0,0779 \times (-0,1921 / 0,6064) = -0,0247 \text{ руб./руб.};$$

– за счет роста соотношения дебиторской и кредиторской задолженности показатель эффективности формирования и использования собственных оборотных средств вырос на:

$$\Delta \text{ЭФИ}_{\text{COC}}(\text{ДЗ/КЗ}) = 0,0779 \times (0,3517 / 0,6064) = 0,0452 \text{ руб./руб.};$$

– за счет снижения соотношения доли кредиторской задолженности в заемном капитале показатель эффективности формирования и использования собственных оборотных средств уменьшился на:

$$\Delta \text{ЭФИ}_{\text{COC}}(\text{КЗ/ЗК}) = 0,0779 \times (-0,4785 / 0,6064) = -0,0615 \text{ руб./руб.};$$

– за счет роста соотношения заемного капитала и собственных оборотных средств показатель эффективности формирования и использования собственных оборотных средств увеличился на:

$$\Delta \text{ЭФИ}_{\text{COC}}(\text{ЗК/СОС}) = 0,0779 \times (0,3543 / 0,6064) = 0,0456 \text{ руб./руб.};$$

Общее увеличение показателя формирования и использования собственных оборотных средств составило:

$$\Delta \text{ЭФИ}_{\text{COC}} = 0,0827 + (-0,0057) + (-0,0037) + (-0,0247) + 0,0452 + (-0,0615) + 0,0456 = 0,0779 \text{ руб./руб.}$$

Можно сделать вывод, что, как и в 2012–2013 годах, в анализируемом периоде положительное влияние факторов превысило негативное влияние других факторов, что и привело к увеличению показателя эффективности формирования и использования собственных оборотных средств (Таблица 7).

Таким образом, за анализируемый период (2012–2014 г. г.) наблюдается совокупная положительная динамика влияния факторов на показатель эффективности формирования и

использования собственных оборотных средств. Следует отметить, что в большей степени результирующий показатель увеличился в 2014 году по сравнению с 2013 годом.

Таблица 7.

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА ВЛИЯНИЯ ФАКТОРОВ НА ИЗМЕНЕНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОБСТВЕННЫХ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ ОАО ВМП «АВИТЕК» за 2012–2014 г. г.

Показатели	2013–2012 годы	2014–2013 годы	Суммарное изменение
ЧП / ВР	-0,0325	0,0827	0,0502
ВР / ОА	0,0380	-0,0057	0,0323
ОА / КО	-0,0017	-0,0037	-0,0054
КО / ДЗ	-0,0022	-0,0247	-0,0269
ДЗ / КЗ	0,0168	0,0452	0,0619
КЗ / ЗК	-0,1244	-0,0615	-0,1858
ЗК / СОС	0,1167	0,0456	0,1623
Изменение за год	0,0107	0,0779	0,0886

Результаты факторного анализа логарифмическим методом соответствуют результатам факторного анализа методом цепных подстановок. Это подтверждает правильность расчетов.

Следует отметить, что расчеты с использованием логарифмического метода являются более точными, чем использование метода цепных подстановок, так как при логарифмическом методе результат расчета не зависит от расположения факторов и этим обеспечивается более высокая точность расчета.

Список литературы:

1. Воробьев Ю. Н. Финансовый менеджмент: учебное пособие. Симферополь: Таврия, 2007. 632 с.
2. Бланк И. А. Энциклопедия финансового менеджера: в 4-х т. Т. 1. Концептуальные основы финансового менеджмента. 2-е изд., стер. М.: Омега-Л, 2008.
3. Блажевич О. Г., Сулейманова А. Л. Рентабельность предприятия — важнейший показатель эффективности деятельности предприятия // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2015. №4 (33). С. 67–75.
4. Воробьева Е. И., Блажевич О. Г., Кирильчук Н. А., Сафонова Н. С. Методы финансового анализа для оценки состояния предприятий // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2016. №2 (35). С. 5–13.
5. Чепурко В. В., Винц С. Б. Методические аспекты индикации финансового кризиса // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2016. №2 (35). С. 18–26.
6. Воробьев Ю. Н., Воробьева Е. И. Финансовая устойчивость предприятий // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2015. №1 (30). С. 5–11.
7. Блажевич О. Г., Арифова Э. А., Сулейманова А. Л. Источники формирования финансовых ресурсов предприятия // Вестник науки и творчества. 2016. №4 (4). С. 17–22.
8. Блажевич О. Г. Теоретические аспекты повышения эффективности финансовых показателей предприятия // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2013. № 4 (23). С. 28–34.
9. Сулейманова А. Л., Блажевич О. Г. Оценка продолжительности операционного и финансового циклов // Бюллетень науки и практики. 2016. №10 (11). С. 203–211. Режим доступа: <http://www.bulletennauki.com/suleymanova-blazhevich>. DOI: 10.5281/zenodo.161091.
10. Шальнева В. В., Жаворонок Т. Г. Методика диагностики финансового состояния предприятия // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2015. №4 (33). С. 59–66.

11. Чепурко В. В., Банева И. Н. Методические аспекты диагностики финансового кризиса предприятия // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2015. №3 (32). С. 18–25.
12. Блажевич О. Г., Сафонова Н. С., Поляков А. Е. Оценка эффективности формирования финансовых ресурсов // Научный вестник: финансы, банки, инвестиции. 2015. №4 (33). С. 34–39.

References:

1. Vorobev Yu. N. Finansovyi menedzhment: uchebnoe posobie / Yu. N. Vorobev. Simferopol: Tavriya, 2007. 632 p.
2. Blank I. A. Entsiklopediya finansovogo menedzhera: v 4-kh t. T. 1. Kontseptualnye osnovy finansovogo menedzhmenta / I. A. Blank. 2-e izd., ster. Moscow, Omega–L, 2008.
3. Blazhevich O. G. Rentabelnost predpriyatiya — vazhneishii pokazatel effektivnosti deyatel'nosti predpriyatiya / O.G. Blazhevich, A.L. Suleimanova. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2015, no. 4 (33), pp. 67–75.
4. Vorobeva E. I. Metody finansovogo analiza dlya otsenki sostoyaniya predpriyatii / E. I. Vorobeva, O. G. Blazhevich, N. A. Kirilchuk, N. S. Safonova. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii. 2016, no. 2 (35), pp. 5–13.
5. Chepurko V. V. Metodicheskie aspekty indikatsii finansovogo krizisa / V. V. Chepurko, S. B. Vints. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2016, no. 2 (35), pp. 18–26.
6. Vorobev Yu. N. Finansovaya ustoichivost predpriyatii / Yu. N. Vorobev, E.I. Vorobeva. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2015, no. 1 (30), pp. 5–11.
7. Blazhevich O. G. Istochniki formirovaniya finansovykh resursov predpriyatiya / O. G. Blazhevich, E. A. Arifova, A. L. Suleimanova. Vestnik nauki i tvorchestva, 2016, no. 4 (4), pp. 17–22.
8. Blazhevich O. G. Teoreticheskie aspekty povysheniya effektivnosti finansovykh pokazatelei predpriyatiya // Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2013, no. 4 (23), pp. 28–34.
9. Suleymanova A. Blazhevich O. Estimation of duration operation and financial cycles. Bulletin of Science and Practice. Electronic Journal, 2016, no. 10 (11), pp. 203–211. Available at: <http://www.bulletennauki.com/suleymanova-blazhevich>. (In Russian). DOI: 10.5281/zenodo.161091.
10. Shalneva V. V. Metodika diagnostiki finansovogo sostoyaniya predpriyatiya / V. V. Shalneva, T. G. Zhavoronok. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2015, no. 4 (33), pp. 59–66.
11. Chepurko V. V. Metodicheskie aspekty diagnostiki finansovogo krizisa predpriyatiya / V. V. Chepurko, I. N. Baneva. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2015, no. 3 (32), pp. 18–25.
12. Blazhevich O. G. Otsenka effektivnosti formirovaniya finansovykh resursov / O. G. Blazhevich, N. S. Safonova, A. E. Polyakov. Nauchnyi vestnik: finansy, banki, investitsii, 2015, no. 4 (33), pp. 34–39.

*Работа поступила
в редакцию 29.10.2016 г.*

*Принята к публикации
01.11.2016 г.*